

УДК 004.8:61

DOI 10.5281/zenodo.17875482

Научная статья

ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТИРУЕМОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ИИ-СИСТЕМ: РОЛЬ ОБЪЯСНИМОГО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

THE INTERPRETABILITY PROBLEM IN AI-BASED MEDICAL SYSTEMS: THE ROLE OF EXPLAINABLE ARTIFICIAL INTELLIGENCE

ЕНИКЕЕВА АДЕЛЯ ИСКАНДЕРОВНА,
ассистент,

Казанский федеральный университет.
ЖАЖНЕВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА,
старший преподаватель,
Казанский федеральный университет.

ENIKEEVA ADELYA ISKANDEROVNA,
Assistant,
Kazan Federal University.

ZHAZHNEVA IRINA VASILYEVNA,
Senior Lecturer,
Kazan Federal University.

В статье исследуется проблема интерпретируемости медицинских систем поддержки принятия решений на основе искусственного интеллекта (ИИ). На основе методов анализа литературы, сравнения и обобщения проанализированы аспекты доверия, юридической ответственности и этических рисков, обусловленные непрозрачностью ИИ. Доказывается, что интерпретируемость является критическим условием клинического внедрения. В работе систематизированы методы объяснимого ИИ (ХАИ), применимые в медицине, выявлены их ключевые ограничения и современные тренды. В результате сформулированы выводы, включающие приоритет интерпретируемых архитектур, обязательную клиническую валидацию объяснений с участием врачей и развитие соответствующих регуляторных стандартов.

This article examines the interpretability of medical decision support systems based on artificial intelligence (AI). Using literature review, comparison, and synthesis methods, the article analyzes aspects of trust, legal liability, and ethical risks associated with AI opacity. It demonstrates that interpretability is a critical prerequisite for clinical implementation. The paper systematizes explainable AI (XAI) methods applicable in medicine, identifying their key limitations and current trends. The resulting conclusions include the priority of interpretable architectures, mandatory clinical validation of explanations with physician participation, and the development of corresponding regulatory standards.

Ключевые слова: *объяснимый искусственный интеллект (ХАИ), интерпретируемость, системы поддержки принятия врачебных решений, медицинская диагностика, машинное обучение, чёрный ящик.*

Key words: *Explainable Artificial Intelligence (XAI), interpretability, clinical decision support systems, medical diagnosis, machine learning, black box.*

Активная цифровизация медицины способствует широкому внедрению систем поддержки принятия врачебных решений (СППВР), что актуализирует вопросы их эффективного и безопасного использования [8; 11; 49]. В современной литературе подобные системы, эффективные в анализе медицинских изображений, оценке рисков и персонализации лечения, позиционируются, прежде всего, как инструмент «второго мнения», дополняющий, но не заменяющий клиническое суждение врача [49].

Однако ключевым ограничением для широкого внедрения подобных систем, основанных на искусственном интеллекте (ИИ), остается проблема «черного ящика» — недостаточная интерпретируемость решений моделей машинного обучения [7; 10; 17; 25; 31; 43; 47]. Непрозрачность их функционирования затрудняет понимание того, каким образом система пришла к конкретному выводу. Для врача, принимающего ответственное решение на основе прогноза ИИ-системы, критически важно не только доверять его точности, но и понимать обоснование этого прогноза, особенно когда речь идет о жизни пациента [9]. Таким образом, отсутствие прозрачности снижает доверие, препятствует ответственному использованию и порождает потенциальные юридические и этические риски [17; 43].

В контексте медицинской практики, где решения напрямую влияют на здоровье пациентов, высокая точность необходима, но недостаточна; равное значение имеет понимание врачом логики, лежащей в основе диагностического заключения или терапевтической рекомендации [3; 17]. Исследования подтверждают, что отсутствие объяснимых выводов снижает доверие специалистов к ИИ-системам и становится барьером для их клинического внедрения [12; 31; 38; 48]. Эксперты предупреждают, что слепое доверие к алгоритмам может привести к деградации врачей и прямым рискам для пациентов, что усиливает необходимость в прозрачных системах [2; 5].

Проблема интерпретируемости представляет собой комплексную задачу, требующую междисциплинарного подхода с учетом необходимости обеспечения прозрачности для врачей-пользователей [10; 25; 34; 43]. Систематические обзоры указывают, что недостаточная интерпретируемость остается одним из ключевых ограничений для интеграции ИИ в реальную клиническую практику [14; 16; 25; 26], поскольку непрозрачные модели сложно валидировать, воспроизводить и адаптировать под новые условия [18; 25; 26; 53].

Особенно остро эта проблема интерпретируемости проявляется в онкологии, кардиологии и других областях, где последствия ошибки наиболее серьезны. Исследования показывают, что даже модели с высокой точностью не внедряются в клиники, если логика их работы остаётся непонятной врачам [44; 51]. В связи с этим многие специалисты предпочитают использовать менее точные, но интерпретируемые методы, поскольку те позволяют контролировать процесс принятия решений и обеспечивают клиническую обоснованность результатов [47].

Внедрение ИИ в клиническую практику предъявляет к моделям ключевое требование — возможность объяснить ход их «мышления». *Интерпретируемость* в общем смысле понимается как способность системы раскрыть, каким образом она пришла к конкретному выводу, в форме, понятной врачу-эксперту [24; 48]. Для детализации требования в литературе рассматривают два разных, но взаимосвязанных понятия [24]:

– *Интерпретируемость* — внутреннее свойство модели, характеризующее возможность понять ее общую логику и структуру: то есть как изменения во входных данных могут повлиять на результат, и какие закономерности были учтены при обучении. Этот уровень часто связан с прозрачными моделями (моделями «белого ящика»), которые изначально спроектированы так, чтобы быть понятными [24; 33].

– *Объяснимость* — способность модели постфактум сгенерировать и предоставить понятное обоснование для конкретного предсказания, отвечая на вопрос: «Почему для данного пациента был получен именно этот результат?» [24; 33].

Эти понятия реализуются на двух аналитических уровнях, имеющих разную клиническую ценность:

– *Глобальный уровень* направлен на понимание общего поведения модели, охватывающей все пространство признаков (что соответствует задаче интерпретации модели в целом).

– *Локальный уровень* фокусируется на объяснении отдельного решения для конкретного случая (например, какие признаки привели к высокой вероятности заболевания в данном случае) [37; 48]. Именно локальная объяснимость представляет наибольшую ценность в медицинской практике, так как клиническое решение всегда требует индивидуального обоснования и соотнесения с клинической логикой.

Таким образом, задача обеспечения прозрачности ИИ в медицине решается через комбинацию подходов: использование изначально интерпретируемых («белых ящиков») или сложных («чёрных ящиков») моделей с последующим применением к ним методов объяснимого ИИ (ХАИ) для генерации глобальных или локальных объяснений. Выбор конкретной методологии должен зависеть от клинического запроса: необходимо ли понять общую логику работы модели, объяснить единичное решение или проверить его соответствие установленным медицинским знаниям [27; 33].

Проблема «чёрного ящика» характерна для сложных моделей машинного обучения (МО), внутренняя архитектура и логика выводов которых не поддаются интуитивному или аналитическому пониманию человека. Эта фундаментальная непрозрачность порождает ряд критических проблем, выходящих за рамки вычислительной эффективности и глубоко затрагивающих основы медицинской практики, что делает интерпретируемость обязательным требованием. Её значимость обусловлена следующими ключевыми аспектами:

1. **Клиническое доверие и эффективное внедрение.** Доверие врача к диагностическому инструменту формируется не только на основе метрик его точности, но и на понимании принципов его работы. Систематический обзор показал, что объяснимость и возможность интеграции в рабочий процесс являются определяющими факторами принятия ИИ медицинскими работниками [32]. Без прозрачных объяснений врач не может критически оценить рекомендацию, проверить ее соответствие клинической картине или данным дополнительных обследований, что приводит к недоверию и отказу использования ИИ-технологий [17]. Понимание логики модели становится особенно необходимым именно тогда, когда модели, обученные на специфичных данных, теряют точность в новых условиях (например, при смене оборудования). Это позволяет определить границы её безопасного применения [22].

2. **Безопасность и ответственность.** В случае ошибки (неверного диагноза или прогноза) необходимо понять, на чём основано решение; это важно для качественной оценки риска, верификации и последующего улучшения модели [17; 27]. Интерпретируемость обеспечивает необходимую прозрачность для верификации и подтверждения безопасности системы при её валидации.

3. **Выявление смещений и ошибок.** Поскольку модели МО обучаются на исторических данных, они неизбежно наследуют и могут усиливать систематические смещения, присутствующие в этих данных [22; 35; 40]. Без механизмов интерпретации невозможно определить, не строит ли модель прогнозы на основе социально-демографических, экономических или иных нерелевантных с медицинской точки зрения признаков [22; 35; 40]. Прозрачность модели, обеспечиваемая методами интерпретации, позволяет экспертам выявлять и корректировать нежелательные паттерны, способствуя повышению точности диагностических систем.

4. **Юридическая ответственность и этическое соответствие.** Непрозрачность ИИ создает этические и юридические трудности. Принцип информированного согласия предполагает, что врач может объяснить пациенту логику поставленного диагноза и предполагаемого

лечения [17; 27]. Если основанием для решения служит неинтерпретируемая рекомендация ИИ, этот принцип нарушается [43]. Вопрос доверия напрямую связан с профессиональной ответственностью врача. Если врач использует модель, работа которой не может быть объяснена, он несёт юридические риски, поскольку не способен аргументировать выбор диагностического или терапевтического решения [34]. Этические проблемы также становятся серьёзным препятствием для внедрения ИИ [1; 4; 6]. Пациенты ожидают, что медицинские решения будут прозрачными, а врач сможет объяснить причины выбранной стратегии [16; 34]. Это ставит под вопрос возможность реализации принципов информированного согласия и автономии пациента. Возникает также вопрос распределения ответственности в случае врачебной ошибки, совершённой вследствие следования рекомендации «черного ящика». Должен ли нести ответственность разработчик алгоритма, врач, утвердивший его вывод, или медицинское учреждение? Регуляторы требуют прозрачности, но стандарты ещё формируются [39; 45].

В ответ на проблему «черного ящика» сформировалось направление объяснимого искусственного интеллекта (*Explainable AI*, XAI) [13]. Его ключевая цель заключается в разработке методов, которые делают решения сложных моделей МО понятными, проверяемыми и, следовательно, пригодными для доверительного использования врачом-пользователем [48].

Методы XAI можно классифицировать по различным признакам:

- По способу обеспечения прозрачности: *изначально интерпретируемые* модели, прозрачные по своей архитектуре (например, линейные модели, деревья решений), и *post-hoc* методы, которые объясняют работу уже обученной сложной модели.
- По охвату: *глобальные* методы, объясняющие общую логику модели, и *локальные*, интерпретирующие индивидуальные предсказания.
- По зависимости от модели: *модель-зависимые (model-specific)* методы, применимые только к определённому классу моделей (например, свёрточным нейронным сетям), и *модель-независимые (model-agnostic)*, которые могут быть использованы для любых моделей.

Для преодоления непрозрачности активно развиваются различные *постфактум* методы, включая визуализацию значимых признаков и построение локальных аппроксимирующих моделей (таблица 1).

Таблица 1. Классификация основных методов объяснимого ИИ, применяемых в медицине

Метод	Принцип работы и преимущества	Ключевые ограничения	Область применения в медицине
LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations)	Аппроксимирует поведение сложной модели в окрестности конкретного предсказания с помощью простой интерпретируемой модели (например, линейной). <i>Локальная интерпретация конкретного решения.</i>	Нестабильность при разных настройках; объяснение – лишь локальное приближение.	Объяснение индивидуального диагноза или прогноза для конкретного пациента [54].

<p>SHAP (SHapley Additive exPlanations)</p>	<p>На основе теории игр вычисляет вклад каждого признака в итоговое предсказание для конкретного случая.</p> <p><i>Теоретическая обоснованность, согласованность локальных и глобальных объяснений.</i></p>	<p>Высокая вычислительная сложность; объясняет вклад, а не причинно-следственную связь.</p>	<p>Определение значимости клинических параметров (лабораторных показателей, анамнеза) в оценке индивидуального риска [50].</p>
<p>Grad-CAM (Gradient-weighted Class Activation Mapping)</p>	<p>Визуализирует области на входном изображении, наиболее важные для принятия решений сверточной нейронной сетью, с помощью тепловых карт.</p> <p><i>Понятны при анализе изображений; интуитивны для радиологов.</i></p>	<p>Показывают корреляции, не механизмы; могут вводить в заблуждение.</p>	<p>Радиология, патология: выделение участков на снимках (МРТ, КТ, гистологии), на которых модель обнаружила патологию [28].</p>
<p>Изначально интерпретируемые модели</p>	<p>Модели, изначально спроектированные для прозрачности: логистическая регрессия, деревья решений.</p> <p><i>Прозрачность «с нуля», простота, понятность врачу.</i></p>	<p>Зачастую уступают в прогностической мощности сложным моделям на высокоразмерных данных.</p>	<p>Задачи, где понимание логики критически важно, а потенциальное небольшое снижение точности приемлемо (оценка рисков, скрининг) [15].</p>
<p>Гибридные подходы</p>	<p>Комбинация сложных моделей для точности и методов ХАИ/простых моделей для объяснимости.</p> <p><i>Баланс между эффективностью и прозрачностью.</i></p>	<p>Сложность проектирования и валидации.</p>	<p>Перспективны для комплексных СППВР, требующих и высокой точности, и обоснования.</p>

Однако эмпирические исследования указывают на фундаментальные ограничения таких подходов. Зачастую они дают лишь частичное, упрощённое и искажённое представление о реальной внутренней логике системы [21; 23; 28; 50]. Поскольку сгенерированное *постфактум* объяснение является внешней аппроксимацией, оно может не отражать истинные причинно-следственные связи, заложенные в модели, что ставит под сомнение его достоверность и устойчивость. Это создаёт серьёзные риски для применения в медицинских сферах, где ошибка интерпретации может привести к серьёзным клиническим последствиям [36; 40].

В связи с этим интерпретируемость все чаще признаётся фундаментальным принципом проектирования, который должен быть заложен изначально, а не добавляться как инструмент после создания системы. Всё больше исследователей подчёркивают приоритет разработки изначально прозрачных или гибридных моделей, в которых объяснимость заложена на архитектурном уровне [41; 47]. Данный подход позволяет обеспечить более высокую и обоснованную степень доверия к выводам ИИ [41; 47].

Современным трендом является разработка гибридных систем, которые сочетают прогностическую мощь сложных «чёрных ящиков» с прозрачностью методов ХАИ или изначально интерпретируемых моделей. Например, в исследовании был предложен гибридный ML-ХАИ фреймворк, где ансамбли моделей (Random Forest, XGBoost) обеспечивали высокую точность (до 99,2 %) прогнозирования нескольких заболеваний, а методы SHAP и LIME предоставляли наглядные объяснения, показывающие вклад каждого клинического признака в итоговый прогноз для конкретного пациента [15]. Такой подход позволяет сохранить высокую эффективность, одновременно предоставляя врачу необходимую для принятия решения информацию.

Помимо объяснения процесса, возникает концепция интерпретируемости результатов. Она предполагает, что система должна не только раскрывать внутренние механизмы, но и генерировать вывод, сформулированный на профессиональном медицинском языке и встроенный в клинический контекст. Перспективным направлением здесь является использование больших языковых моделей (LLM) в качестве «агента-интерпретатора», который преобразует сырые выходы модели прогнозирования риска в развернутое текстовое заключение, понятное врачу, и способен отвечать на уточняющие вопросы. Это переводит объяснимость на новый уровень, ориентированный непосредственно на коммуникацию с конечным пользователем [52].

Даже наличие технических методов ХАИ не гарантирует их успешного внедрения в клиническую практику. Этому препятствуют фундаментальные и практические проблемы:

1. Хотя ряд исследований показывает возможность достижения высокой точности в интерпретируемых моделях, стремление к максимальной прогностической силе часто ведет к усложнению архитектуры и потере интерпретируемости [38]. Очень часто «белые» или более простые модели уступают по точности сложным моделям, и выбор в пользу интерпретируемости может означать снижение клинической эффективности [19; 24; 48].

2. Многие популярные методы ХАИ (например, SHAP, LIME) указывают на важность признаков для конкретного прогноза, но, как отмечается в литературе, они остаются в рамках корреляционного анализа и не дают причинных (каузальных) объяснений. То есть они не отвечают на критически важный для врача вопрос: приведёт ли целенаправленное изменение этого признака у пациента к изменению прогноза в реальности [20; 27].

3. Не существует универсальных метрик для оценки «качества» объяснения с точки зрения клинициста. Является ли объяснение полезным, полным, правдивым по отношению к внутренней работе модели? Эти вопросы остаются предметом активных исследований [22, 33].

4. Ключевым является не только наличие объяснения, но и бесшовная интеграция системы в клинические рабочие процессы и больничные информационные системы через удобный интерфейс, который предоставляет объяснения в момент принятия решения и обеспечивает согласованность рекомендаций с клиническими протоколами [32].

5. Объяснения в виде гистограмм, тепловых карт или списков признаков могут быть ошибочно восприняты врачом как установленная «медицинская причина», хотя они отражают лишь вычислительные особенности модели [27; 46].

6. Многие разработки ХАИ остаются академическими, без глубокого вовлечения конечных пользователей (врачей) в оценку практической полезности, понятности и клинической релевантности объяснений на этапах создания и валидации [19; 42].

7. Отсутствуют чёткие и общепринятые регуляторные требования, определяющие, какой уровень интерпретируемости и какие методы её проверки являются достаточными для сертификации медицинского ИИ-продукта в различных областях применения [39; 45].

При этом важно отметить, что существует распространённое мнение, что интерпретируемые модели обязательно уступают «чёрным ящикам» в точности. Однако современные исследования показывают, что во многих задачах можно достичь сопоставимого уровня качества при использовании прозрачных моделей, если правильно выбрать архитектуру и набор признаков [18; 30; 47]. Более того, прозрачные модели обеспечивают лучшее понимание ошибок, устойчивость к смещению данных и возможность верификации, что особенно важно для медицины. В тех случаях, когда «чёрный ящик» действительно показывает более высокую точность, необходимо оценивать клиническую значимость этой разницы. Если объяснимость позволяет повысить безопасность и доверие, преимущества прозрачности оказываются важнее небольшого роста точности. Такой подход поддерживается современными исследованиями, которые подчёркивают необходимость перехода к принципу «интерпретируемость прежде всего» [30; 47].

Исходя из проведенного обзора, можно сформировать следующие выводы:

– Интерпретируемость является не опциональным дополнением, а критически важным, базовым требованием к любым медицинским системам на основе ИИ, без которого их устойчивое внедрение в клиническую практику невозможно. Отсутствие прозрачности снижает доверие врачей, создаёт этические, юридические и риски безопасности, препятствуя интеграции даже высокоточных моделей.

– На этапе проектирования медицинских ИИ-систем следует отдавать приоритет изначально интерпретируемым или гибридным архитектурам. Там, где используются сложные модели, план их объяснения должен быть предусмотрен изначально.

– Оценка методов ХАИ должна обязательно включать исследования с участием врачей для проверки клинической релевантности объяснений.

– Требуется разработка как технических, так и прикладных метрик качества объяснений, а также регуляторных руководств, конкретизирующие требования к интерпретируемости для разных классов медицинских изделий.

– Внедряемые системы должны проектироваться с учётом простой интеграции в рабочие процессы и включать механизмы обратной связи от врачей для постоянного аудита и улучшения.

Таким образом, современные методы ХАИ, предоставляя необходимый технический инструментарий, являются важным, но недостаточным условием для преодоления барьера «чёрного ящика». Их успешное применение в клинической среде зависит от решения более фундаментальных задач:

- 1) проведения строгой клинической валидации объяснений;
- 2) разработки стандартизированных критериев их оценки;

3) создания гибридных архитектур, изначально сочетающих высокую точность с семантической прозрачностью выводов.

Только комплексный междисциплинарный подход, интегрирующий эти компоненты, позволит создать безопасные, объяснимые и практически эффективные ИИ-решения для здравоохранения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гусев А.В., Шарова Д.Е. Этические проблемы развития технологий искусственного интеллекта в здравоохранении // *Общественное здоровье*. 2023. №1. С. 42–50.
2. ИИ в белом халате: когда технологии ставят под угрозу здоровье пациентов // РБК Pro. 2024. URL: <https://companies.rbc.ru/news/fz1T0y9dOG/ii-v-belom-halate-kogda-tehnologii-stavyat-pod-ugrozu-zdorove-patsientov/> (дата обращения: 20.11.2025).
3. Мызрова К. А., Туганова Э. А., Хисматуллин М. М., Низамутдинова Г. М. Искусственный интеллект: особенности применения в медицине // *Креативная экономика*. 2024. Т. 18, № 8. С. 2141–2152. DOI 10.18334/ce.18.8.121399.
4. Коньков М.И. Этические проблемы внедрения искусственного интеллекта в медицине // Тезисы докладов конференции. Москва, 2023. С. 70–72.
5. Костарнова Н. Российские врачи используют ИИ в работе, но не готовы доверить ему собственное здоровье // *Коммерсантъ*. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/8159877> (дата обращения: 20.11.2025).
6. Кошечкин К.А., Хохлов А.Л. Этическая проблематика внедрения искусственного интеллекта в здравоохранение // *Медицинская этика*. 2024. №1. С. 11–15.
7. Кузнецов А.Г. Туманности нейросетей: «черные ящики» технологий и наглядные уроки непрозрачности алгоритмов // *Sociology of power*. 2020. №2. С. 157–182.
8. Лямина Н. П., Котельникова Е. В. Система поддержки принятия решений как компонент пациенториентированной модели кардиологической реабилитации // *Доктор.Ру*. 2017. № 5 (134). С. 42–46.
9. Мельников А.А. Потенциальная ответственность врачей, использующих искусственный интеллект // *Дальневосточный медицинский журнал*. 2024. №1. С. 77–80.
10. Неустроев Д. Д., Курманова Д. И. Интерпретируемость моделей машинного обучения // Язык в сфере профессиональной коммуникации: сборник материалов международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов и студентов (Екатеринбург, 18 апреля 2019 года). Екатеринбург: ООО «Издательский Дом «Ажур», 2019. С. 484–488.
11. Черновицкая Ю.В. Цифровые технологии в медицине: специфика ответственности при их использовании // *Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования*. 2020. Т. 6. № 4. DOI 10.18413/2408-932X-2020-6-4-0-10.
12. Шабардин А.М., Корнилова В.Е., Силуков М.Ю. Применение искусственного интеллекта в диагностике заболеваний // *Актуальные исследования*. 2025. №39 (274).
13. Шевская Н.В. Объяснимый искусственный интеллект и методы интерпретации результатов // *Моделирование, оптимизация и информационные технологии*. 2021. №2. С. 1–12.
14. Abdelwanis M., Simsekler M.C.E., Gabor A.F., Sleptchenko A., Omar M. Artificial intelligence adoption challenges from healthcare providers' perspectives: A comprehensive review and future directions // *Safety Science*. 2025. Vol. 193. Article 107028.
15. Agrawal R., Gupta T., Gupta S., Chauhan S., Patel P., Hamdare S. Fostering trust and interpretability: integrating explainable AI (XAI) with machine learning for enhanced disease prediction and decision transparency // *Diagnostic Pathology*. 2025. Vol. 20. No 105. P. 1–13.
16. Ahmed M. I., Spooner B., Isherwood J., Lane M., Orrock E., Dennison A. A Systematic Review of the Barriers to the Implementation of Artificial Intelligence in Healthcare // *Cureus*. 2023. Vol. 15, No 10. Article e46454. DOI 10.7759/cureus.46454.
17. Amann J. et al. Explainability for artificial intelligence in healthcare: a multidisciplinary perspective // *BMC Medical Informatics and Decision Making*. 2020. Vol. 20, No 1. P. 310. DOI: 10.1186/s12911-020-01332-6.

18. Arrieta A.B. et al. Explainable Artificial Intelligence (XAI): concepts, taxonomies, opportunities and challenges toward responsible AI // *Information Fusion*. 2020. Vol. 58. P. 82–115. DOI 10.1016/j.inffus.2019.12.012.
19. Band S.S., Yarahmadi A., Hsu C.-C., Biyari M., Sookhak M., Ameri R., Dehzangi I., Chronopoulos A.T., Liang H.-W. Application of explainable artificial intelligence in medical health: a systematic review of interpretability methods // *Informatics in Medicine Unlocked*. 2023. Vol. 40. P. 101286. DOI 10.1016/j.imu.2023.101286.
20. Carriero A., de Hond A., Cappers B., Paulovich F., Abeln S., Moons K.G.M., van Smeden M. Explainable AI in Healthcare: to Explain, to Predict, or to Describe? // *arXiv*. 2025. Vol. 2508. No 05753. P. 1–10.
21. Castelvechi D. Can we open the black box of AI? // *Nature*. 2016. Vol. 538. P. 20–23. DOI 10.1038/538020a.
22. Chen R.J., Wang J.J., Williamson D.F.K., Chen T.Y., Lipkova J., Lu M.Y., Sahai S., Mahmood F. Algorithmic fairness in artificial intelligence for medicine and healthcare // *Nature Biomedical Engineering*. 2023. Vol. 7. No. 6. P. 719–742. DOI 10.1038/s41551-023-01056-8.
23. Comparison of SHAP and clinician friendly explanations reveals effects on clinical decision behaviour // *NPJ Digital Medicine*. 2025. DOI 10.1038/s41746-025-01958-8.
24. Frasca M., La Torre D., Pravettoni G., Cutica I. Explainable and interpretable artificial intelligence in medicine: a systematic bibliometric review // *Discover Artificial Intelligence*. 2024. Vol. 4. Art. 15.
25. Ghassemi M., Oakden-Rayner L., Beam A. The false hope of current approaches to explainable artificial intelligence in health care // *The Lancet Digital Health*. 2021. Vol. 3, No 11. P. e745–e750.
26. Hakkoum H., Bengoetxea E., Fokt H., A Systematic Map of Interpretability in Medicine // 2022. Scitepress. P. 719–726. DOI 10.5220/0010968700003123.
27. Hildt E. What Is the Role of Explainability in Medical Artificial Intelligence? A Case-Based Approach // *Bioengineering*. 2025. Vol. 12, No 4. Art. 375.
28. Holzinger A., Saranti A., Molnar C., Biecek P., Samek W. Explainable AI Methods - A Brief Overview // In: *xxAI – Beyond Explainable AI*. 2022. P. 13–38. DOI 10.1007/978-3-031-04083-2_2.
29. Sumedh A Sontakke, Arash Mehrjou, Laurent Itti, Bernhard Schölkopf. Causal Curiosity: RL Agents Discovering Self-supervised Experiments for Causal Representation Learning // *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning, PMLR 139:9848-9858, 2021*.
30. Jovic A., Frid N., Erkić K., Cifrek M. Interpretability and accuracy of machine learning algorithms for biomedical time series analysis – a scoping review // *Biomedical Signal Processing and Control*. 2025. Vol. 110. P. 108153. DOI 10.1016/j.bspc.2025.108153.
31. Kelly C.J. et al. Key challenges for delivering clinical impact with artificial intelligence // *BMC Medicine*. 2019. Vol. 17, No 1. P. 195. DOI 10.1186/s12916-019-1426-2.
32. Liu Y., Liu C., Zheng J., Xu C., Wang D. Improving explainability and integrability of medical AI to promote health care professional acceptance and use: mixed systematic review // *Journal of Medical Internet Research*. 2025. Vol. 27. e73374.
33. Markus A.F., Kors J.A., Rijnbeek P.R. The role of explainability in creating trustworthy artificial intelligence for health care: a comprehensive survey of the terminology, design choices, and evaluation strategies // *Journal of Biomedical Informatics*. 2021. Vol. 113. Article 103655. DOI 10.1016/j.jbi.2020.103655.
34. McCradden M.D. et al. Ethical concerns around use of artificial intelligence in health care: a qualitative study // *CMAJ Open*. 2020. Vol. 8, No 1. E90–E95. DOI 10.9778/cmajo.20190151.
35. Mehrabi N., Morstatter F., Saxena N., Lerman K., Galstyan A. A Survey on Bias and Fairness in Machine Learning // *arXiv.org*. 2019. arXiv:1908.09635v3. DOI 10.48550/arXiv.1908.09635.
36. Miller T. Explanation in artificial intelligence: insights from social sciences // *Artificial Intelligence*. 2019. Vol. 267. P. 1–38. DOI 10.1016/j.artint.2018.07.007.
37. Muhammad D., et al. A systematic review of Explainable Artificial Intelligence in medical image analysis // *ScienceDirect*. 2024.
38. Nasarian E., Alizadehsani R., Acharya U.R., Tsui K.-L. Designing interpretable ML system to enhance trust in healthcare: a systematic review to proposed responsible clinician-AI-collaboration framework // *Information Fusion*. 2024. Vol. 108. P. 102412. DOI 10.1016/j.inffus.2024.102412.

39. Noor A.A., et al. Unveiling Explainable AI in Healthcare: Current Trends. 2025. WIREs Data Mining & Knowledge Discovery.
40. Obermeyer Z., Mullainathan S. Dissecting racial bias in an algorithm used for managing population health // *Science*. 2019. Vol. 366, No 6464. P. 447–453. DOI 10.1126/science.aax2342.
41. Opening the black box: the promise and limitations of explainable machine learning in cardiology // *Canadian Journal of Cardiology*. 2022. Vol. 38, No. 2. P. 204–213. DOI 10.1016/j.cjca.2021.09.004
42. Prentzas N., Kakas A.C., Pattichis C.S. Explainable AI applications in the Medical Domain: a systematic review // *arXiv*. 2023. Vol. 2308, No 05411. P. 1–19.
43. Price W.N., Gerke S., Cohen I.G. Potential liability for physicians using artificial intelligence // *JAMA*. 2019. Vol. 322, No 18. P. 1765–1766. DOI 10.1001/jama.2019.15064.
44. Rajpurkar P., Chen E., Banerjee O., Topol E. AI in health and medicine // *Nature Medicine*. 2022. Vol. 28. P. 31–38. DOI 10.1038/s41591-021-01614-0.
45. Rätz T., et al. Explainable AI in medicine: challenges of integrating XAI into clinical routine. 2025. PMC. DOI 10.3389/fradi.2025.1627169
46. Reddy S., Fox J., Purohit M.P. Explainability and artificial intelligence in medicine // *The Lancet Digital Health*. 2022. Vol. 4, No 4. P. e214–e215. DOI 10.1016/S2589-7500(22)00029-2.
47. Rudin C. Stop explaining black box machine learning models for high stakes decisions and use interpretable models instead // *Nature Machine Intelligence*. 2019. Vol. 1, No 5. P. 206–215. DOI 10.1038/s42256-019-0048-x.
48. Sadeghi Z., Alizadehsani R., Cifci M.A. и др. A review of Explainable Artificial Intelligence in healthcare // *Computers & Electrical Engineering*. 2024. Vol. 118, P. 109370. DOI 10.1016/j.compeleceng.2024.109370.
49. Sutton R.T., Pincock D., Baumgart D.C., Sadowski D.C., Fedorak R.N., Kroeker K.I. An overview of clinical decision support systems: benefits, risks, and strategies for success // *NPJ Digital Medicine*. 2020. Vol. 3, No 1. P. 17.
50. Tjoa E., Guan C. A survey on explainable artificial intelligence (XAI): toward medical XAI // *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*. 2021. Vol. 32, No 11. P. 4793–4813. DOI 10.1109/TNNLS.2020.3027314.
51. Van der Velden B. H. M., Kuijff H. J., Gilhuijs K. A., Viergever M. A. Explainable artificial intelligence (XAI) in deep learning-based medical image analysis // *Med Image Analysis* 2022. Vol. 79. P. 102470. DOI 10.1016/j.media.2022.102470.
52. Wang C., Guo T., Liu Y., Wang H., Wen Y. A research on result interpretability of medical AI based on large language model // *OpenReview*. 2024. URL: <https://openreview.net/forum?id=Hb3x52Jliq> (дата обращения: 20.11.2025).
53. Which explanations do clinicians prefer? A comparative evaluation of XAI understandability and actionability in predicting the need for hospitalization // *BMC Medical Informatics and Decision Making*. 2025. Vol. 25. Art. 269.
54. Yu W., Zhang L., Bhatti U.A., Huang M. Interpretable Machine Learning for Personalized Medical Recommendations: A LIME-Based Approach // *Diagnostics (Basel)*. 2023. Vol. 13, No 16. P. 2681. DOI 10.3390/diagnostics13162681.

Поступила в редакцию: 05.12.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Еникеева А. И., Жажнева И. В., 2026.